

ISic2988

I.Sicily inscription 2988

Language

Ancient Greek

Type

honorific

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2002.07.01

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Mazara

Place of origin (modern)

Mazara del Vallo

Provenance

via Santa Teresa

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Mazara del Vallo, Mirabilia Urbis (?)

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: EDR108314

1. Μ(άρκων) Ίούν(ιον) Φήλι [κα]
2. βουλευτ(ήν) Λιλυ [βα]
3. ειτών φιλοτει [μη]
4. σάμενον περί τή [ν]
5. πατρίδα τὸ κοινὸ [ν]
6. Κινακων ἐκ τῶν
7. ἰδίων πάτρω [νι]
8. ἀξίω
9. δ.δ.β.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 285060
EDR 108314
EDCS 59500344

Bibliography

- 1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.*. At 2010.0613
- 1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.*. At 1935.0123
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 60.1013
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 58.1047
- undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique.* At 2010.0613
- undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique.* At 1971.0767
- undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique.* At 1936.0394
- Ribezzo, F. 1933. Iscrizione greca inedita di Mazzara del Vallo. *Rivistia indo-greco-italica di filologia, lingua, antichità.* 17: 49-50.
- Segre, M. 1934. Mazzara e Lilibeo. *Il Mondo Classico.* 4: 68-70.
- De Sanctis, G.S. 1934. Commento. *Rivista di Filologia e di Istruzione Classica.* 12: 134. At 134
- Ribezzo, F. 1934. Ancora sull'iscrizione greca di Mazzara del Vallo. *Rivista Indo-Greco-Italica di filologia - lingua - antichità.* 18: 114-116.
- Manni Piraino, M.T. 1969. Mazara ed un KOINON KINAKΩN di età romana imperiale. *Oriens Antiquus.* 8: 121-125.
- Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW.* 2.11.1: 3-89. At 19 n.71
- Prag, J.R.W. 2008. Sicilia and Britiannia: Epigraphic Evidence for Civic Administration. In Berrendonner, C., Cébeillac Gervasoni, M., Lamoine, L.(eds.), *Le Quotidien municipal dans l'Occident romain.* Clermont-Ferrand. pp. 67-81.

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2988. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387875>